

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖПОЛОВЫХ РАЗМЕРОВ ЧАСТЕЙ СЕРДЦА У ЗДОРОВЫХ И БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ ПОРОКАМИ СЕРДЦА 7 ЛЕТ

Хамидова Нигора Каримбоевна
Баймурадов Равшан Раджабович

Базовый докторант кафедры Анатомии и клинической анатомии
(ОХТА), Бухарского государственного медицинского института,
Бухара, Узбекистан

Заведующий кафедры Анатомии и клинической анатомии (ОХТА),
Бухарского государственного медицинского института, Бухара,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10282692>

Резюме

Были сравнительно изучены размеры левого предсердия (ЛП), правого желудочка (ПЖ), межжелудочковой перегородки (МЖП), задней стенки левого желудочка (ЗЛЖ), конечный диастолический размер (КДР) и конечный систолический размер (КСР) у детей больных пороками сердца 7 лет.

Ключевые слова: Врожденные пороки сердца, конечный диастолический размер и конечный систолический размер.

Актуальность. Врожденные пороки развития сердца и сосудов встречаются у пяти-деяти на 1000 живорождений [1,2]. Некоторые из этих пороков развития (10–15%) не требуют коррекции. От 70 до 80% дефектов можно исправить, и все большее число терапевтических процедур можно выполнять с помощью методов интервенционной катетеризации, избегая необходимости хирургического вмешательства на открытом сердце [1]. Окончательные терапевтические процедуры все чаще проводятся в раннем детстве, чтобы избежать длительного -срочные осложнения, возникающие в результате гемодинамической нагрузки или хронического цианоза [3]. Прогресс в лечении врожденных пороков сердца (ИБС) привел к резкому снижению смертности [4]. При улучшении выживаемости фокус последующего наблюдения должен сместиться с оценки смертности, связанной с процедурами, для оценки долгосрочного качества жизни. Профилактическую диагностику и лечение следует начинать как можно раньше, стремясь выявить нарушения и устранить их с помощью конкретных мер. Развитие моторики является одной из областей, на которых должны быть сосредоточены диагностика и лечение [5]. Повышенное внимание следует также уделять вопросу о том, следует

ли и в какой степени рекомендовать физическую активность для улучшения качества жизни. В данной статье основное внимание уделяется влиянию физической активности на двигательное развитие детей с врожденными пороками развития сердца [6,7].

Материалы и методы: Были исследованы 160 мальчиков и девочек 7-8 лет здоровых и с различными пороками сердца. В исследовании участвовали дети дошкольного учреждения в городе Бухары которые проходили обследования ЭхоКГ в клинике “Насриддин Шамс” в Бухарской области Узбекистана.

Результаты исследования: У обследованных 7-летних мальчиков все изученные параметры были повышенными у больных по отношению к данным здоровых детей – соответственно ЛП в 1,08 раза ($P < 0,05$), ПЖ в 1,04 раза ($P > 0,05$), МЖП в 1,11 раза ($P < 0,05$), ЗЛЖ в 1,01 раза ($P > 0,05$), КДР в 1,04 раза ($P < 0,05$) и КСР в 1,04 раза ($P > 0,05$). Полученная разница между цифрами настолько мала, что достоверная или недостоверная разница между сравниваемыми показателями не имела существенных значений. В связи с этим мы использовали термин «интенсивность изменений», которая показывала сравнение между больными и здоровыми, возрастом и полом обследованных.

У обследованных 7-летних девочек были получены идентичные с мальчиками параметры. У этих больных девочек также отмечена тенденция увеличения показателей у больных по отношению к здоровым девочкам того же возраста, которая выражалась в 1,08-кратном увеличении ЛП ($P < 0,05$), в 1,06-кратном увеличении ПЖ ($P < 0,05$), в 1,06-кратном увеличении МЖП ($P > 0,05$), в 1,02-кратном увеличении ЗЛЖ ($P > 0,05$), в 1,02-кратном увеличении КДР ($P > 0,05$) и в 1,01-кратном увеличении КСР ($P > 0,05$).

Очень близкие по тенденции и интенсивности изменений размеров изученных частей сердца были обнаружены и у 8-летних больных детей пороками сердца независимо от пола. Практически все параметры были повышенными у всех обследованных, если у мальчиков процент достоверных изменений составил 50,0%, то у девочек он был равен 33,33%.

Вывод: Таким образом, проведенные исследования показали, что у детей 7-8 лет от роду независимо от пола все размеры изученных частей сердца были повышенными по отношению к данным здоровых детей того-же возраста в 1,02-1,09 раза. Тенденция и интенсивность изменений не

зависели от пола обследованных. Если сравнить результаты полученные в динамике развития детей, то получается, что у всех детей, интенсивность изменений зависело от возраста и, в некоторых возрастных категориях и от пола обследованных.

Использованная литература:

1. Allen DH, Gutgesell HP, Clark EB, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2001.
2. American Heart Association, Available at: www.americanheart.org/downloadable/heart/
3. Look JE, Keane JF, Perry SB (eds), Norwell: Kluwer Academic Publisher, 2004.
4. Boneva RS, et al., Circulation, 2001;103:2376–81.
5. Bjarnason-Wehrens B, Dordel S, Schickendantz S, et al., Cardiol Young, 2007;17:487–98.
6. Хамидова Н.К. Тешаев Ш.Ж., Сравнительная характеристика антропометрических параметров детей с различными пороками сердца// Самарканд Проблемы биологии и медицины, 2019. №4/2, (115). – С. 255-257.
7. Хамидова Н.К., Тешаев Ш.Ж. Турли юрак нуқсонлари бўлган болалар жисмоний ўсиш кўрсаткичларининг морфометрик таснифи// Журнал. Тиббиётда янги кун. 2020, № 2/1(30/1) С. 54-57.

